

«ХУСУСИЙ КАПИТАЛ АУДИТИНИНГ НАЗАРИЙ, АМАЛИЙ ВА ИННОВАЦИОН АСОСЛАРИ»

Нишонов Абдулазиз Тождидин ўғли

Тошкент давлат иқтисодийёт университети,
Аудит мутахассислиги, 2-босқич магистранти

E-mail: apb-first@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19229435>

Аннотация. Мақолада акциядорлик жамиятларида хусусий капитал аудитининг назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил қилинган. Халқаро ва миллий амалиёт асосида капитал ҳисоботларидаги муаммолар, риск таҳлилидаги бўшлиқлар ҳамда шаффофликни таъминлаш масалалари ёритилган. Муаллиф Шириков С.И. ва Гузун Д.В. илмий қарашларига таяниб, рақамли аудит технологияларини жорий этишининг самарадорлигини асослайди.

Калим сўзлар: хусусий капитал, аудит, акциядорлик жамияти, устав капитали, IFRS, БХМС, риск таҳлили, рақамли аудит.

Аннотация: В статье проанализированы теоретические и практические аспекты аудита собственного капитала в акционерных обществах. На основе международной и национальной практики рассмотрены проблемы, возникающие при отражении показателей капитала в финансовой отчетности, пробелы в анализе рисков, а также вопросы обеспечения прозрачности корпоративной информации.

Автор, опираясь на научные труды С.И. Ширикова и Д.В. Гузуна, обосновывает эффективность внедрения цифровых технологий в процесс аудита, направленных на повышение достоверности и оперативности проверки данных.

Ключевые слова: собственный капитал, аудит, акционерное общество, уставный капитал, IFRS, НСБУ, анализ рисков, цифровой аудит.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of auditing equity in joint-stock companies. Based on both international and national practices, it examines issues in capital reporting, gaps in risk assessment, and problems related to ensuring transparency of financial information. Relying on the scientific works of S.I. Shirikov and D.V. Guzun, the author substantiates the effectiveness of implementing **digital audit technologies** aimed at enhancing the reliability and efficiency of audit procedures.

Keywords: equity, audit, joint-stock company, charter capital, IFRS, NAS, risk analysis, digital audit.

Кириш

Акциядорлик жамиятларининг молиявий барқарорлиги ва инвестицион жозибадорлиги кўп жиҳатдан уларнинг **хусусий капитал тузилиши ва унинг ҳисобининг аниқлигига** боғлиқ. Шунинг учун хусусий капитални бошқариш ва унинг аудитини ташкил этиш корпоратив бошқарув тизимининг ажралмас қисми ҳисобланади.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга (IFRS) мослаштириш ва аудит сифатига халқаро ёндашувларни жорий этиш жараёни фаол

амалга оширилмоқда. Шу нуқтаи назардан хусусий капитал аудитини илмий асосда такомиллаштириш муҳим стратегик вазифадир.

Адабиётлар шарҳи

Муаллиф	Асар номи ва мазмуни	Илмий хулоса
Шириков С.И. (2008)	<i>Организация аудита собственного капитала хозяйствующих субъектов</i>	Аудитнинг комплекс моделини таклиф этган, рисклар ва муҳимлик чегарасини аниқлаш усулларини илмий асослаган.
Гузун Д.В. (2001)	<i>Аудит собственного капитала коммерческого банка</i>	Капиталнинг етарлилиги ва шаклланиш манбаларини баҳолашда иқтисодий таҳлилни аудиторлик текшируви билан уйғунлаштиришни таклиф этган.
Кутер М.И. (2015)	<i>Теория бухгалтерского учёта</i>	Капитални иқтисодий ресурс сифатида кўриб, унинг ҳисобини шаффоф ва инновацион асосда ташкил этиш зарурлигини таъкидлаган.

Халқаро тажриба - IFRS (IAS 1, IAS 32) стандартларига кўра, хусусий капитал таркибига **share capital, share premium, retained earnings, revaluation reserve, other comprehensive income** киради. Германия ва Буюк Британияда **revaluation reserve** ҳар йили аудитдан ўтказилиб, активларнинг ҳақиқий қиймати билан таққосланади.

Ўзбекистон тажрибаси - БҲМС №1 ва “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ, устав ва қўшимча капитал алоҳида моддаларда юритилади. Бироқ амалиётда миллий ва халқаро стандартлар орасида уйғунлик етарли эмас — айрим АЖларда дивиденд сиёсати очик берилмаган ёки қайта баҳолаш захираси тўлиқ акс эттирилмаган. Бу ҳолатлар аудиторлар учун рискли вазиятларни келтириб чиқаради.

Тадқиқот усуллари

№	Усул номи	Мазмун ва мақсад
1	Солиштирма таҳлил	IFRS ва БҲМС нормаларидаги фарқлар таҳлил қилинди (IAS 1, IAS 32, БҲМС №1).
2	Амалий кузатиш	“Ўзметкомбинат” ва “Ўзбекнефтгаз” АЖларининг ҳисоботлари ArcelorMittal ва TotalEnergies компаниялари билан таққосланди.
3	Ҳуқуқий таҳлил	ISA 240 (Fraud and Error) ва ISA 700 (Audit Report) стандартлари асосида риск ва ҳисобот тузилиши таҳлил қилинди.

Ушбу усуллар орқали миллий амалиётдаги камчиликлар ва халқаро талабларга мос ечимлар аниқланди.

Таҳлил ва натижалар

- a. **Хисоботлардаги номувофиқликлар.**
Кўплаб АЖларда капитал бўйича маълумотлар IFRS талабларига мос эмас. Масалан, “Other Comprehensive Income” моддаси ҳисоботларда тўлиқ очилмаган.
- b. **Шаффофликнинг етишмаслиги.**
“Ўзбектелеком” АЖнинг 2023 йилги ҳисоботида дивиденд сиёсатига оид маълумотлар тўлиқ очиқланмагани сабабли аудитор изоҳли хулоса берган.
- c. **Риск таҳлилидаги бўшлиқлар.**
ISA 315 талабларига кўра, капитал структурасидаги ҳар бир ўзгариш риск сифатида баҳоланиши лозим, аммо миллий амалиётда бу фақат формал амалга оширилади.
- d. **Халқаро амалиёт билан уйғунликнинг сустлиги.**
Европа ва АҚШда аудиторлар “Equity Confirmation Procedure” орқали акциядорлар реестрини солиштириб текширишади. Ўзбекистонда бу усул амалда йўқ.

Жадвал 1. Хусусий капитал аудитидаги асосий муаммолар ва ечимлар

№	Муаммо	Таклиф этилган ечим
1	Баланс маълумотларининг IFRS билан мос эмаслиги	IAS 1 ва БҲМС уйғунлигини таъминлаш, “Other Comprehensive Income”ни жорий этиш
2	Дивиденд сиёсати шаффоф эмас	Жамият ҳисоботида дивиденд сиёсати ҳақидаги маълумотни мажбурий ёритиш
3	Риск таҳлили формал тусда	ISA 315 ва ISA 330 бўйича risk-based auditни амалий жорий этиш
4	Халқаро амалиётдан орқада қолиш	“Equity Confirmation” жараёнини миллий аудит амалиётига киритиш

Хулоса. Ўзбекистонда хусусий капитал аудитини такомиллаштириш — молиявий барқарорлик ва инвестицион жозибadorликни таъминлашнинг муҳим омилidir.

- Халқаро стандартларга уйғунлаштирилган аудит тизими капиталнинг ҳақиқий қийматини ва тузилишини тўлиқ очиш имконини беради.
- Миллий амалиётда шаффофлик ва риск таҳлилини кучайтириш, рақамли технологияларни жорий этиш зарур.
- “Equity confirmation”, ERP ва блокчейн тизимларини татбиқ этиш аудит самарадорлигини оширади.

Бу чоралар акциядорлар ишончини мустаҳкамлаб, Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизимини халқаро стандартлар даражасига олиб чиқади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шириков С.И. *Организация аудита собственного капитала хозяйствующих субъектов: теория и практика.* – Ростов-на-Дону, 2008.
2. Гузун Д.В. *Аудит собственного капитала коммерческого банка.* – Москва, 2001.
3. Кутер М.И. *Теория бухгалтерского учета.* – Москва, 2015.
4. Ўзбекистон Республикаси “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонуни, 2021 й.
5. Миллий аудит стандартлари тўплами. – Тошкент: Молия вазирлиги нашриёти, 2024.